

Szerző: Spielmann Gábor(2026/06/04)

Az archeogenetikai minták ellentmondásai a székesfehérvári királysírok esetében

Egy korábbi tanulmányomban megjelent, Könyves Kálmán feleségéhez, Busillához kötődő új megállapításom¹ vezetett el egy olyan megfigyeléshez, ami a székesfehérvári királysírokkal kapcsolatos. Az 1848-as, Érdy János vezette feltárás során a királyi sírral szomszédos egyik sírban egy 20-30 év közötti, Érdy szerint várandós nő és 7-8 hónapos magzata feküdt. Ugyanez a leírás szerepel azóta is a szakirodalomban, holott a helyszínen készített rajz alapján valószínűleg egy koraszülés során elhunyt anyáról és gyermekéről van szó. Erre utal, hogy a gyermek csontváza egyenes, kinyújtott végtagokkal, és nem magzatpózban látható, továbbá feljebb és jobbra található attól a helytől, mint ahol a méhben lennie kellett volna. Esetleg lehetne ezt azzal magyarázni, hogy az idők során elmozdultak a csontok, de ebben a sírban alig történt ilyen, és még az anyának a hasán átkulcsolt kezei is tökéletesen a helyükön maradtak. Ez alapján a halott anyát koraszülött gyermekével együtt úgy temették el, hogy a karjai alá, a csípőjére fektették őt.

Az orvosok egykori véleménye azért lehetett téves, mert ők a csontokat nem a helyszínen vizsgálták, hanem azokat Érdy még 1848 decemberében Pestre vitette, és ott illesztette újra össze számukra, ami lehetséges, hogy ezáltal nem adta vissza pontosan az eredeti látványt. Így lehetséges, hogy a csípő táján elhelyezett 7-8 hónapos csecsemő csontokat automatikusan magzatként azonosították. Érdekes azonban, hogy több, mint 150 év alatt senkinek nem jutott eszébe ezt a rajz alapján megkérdőjelezni. Itt csatlakozik a történet a Busillával kapcsolatos korábbi tanulmányomhoz, amelynek egyik végkövetkeztetése az, hogy Könyves Kálmán felesége, Busilla, valamint ikerfiainak egyike, László a szülés után igen hamar meghaltak. Bátran feltételezhetjük, hogy az ikerszülés akkoriban fokozottan kockázatos volt, amit a koraszülés még tovább növelhetett. Az említett sírban, aminek szomszédságában a kutatók egy része szerint Könyves Kálmán maradványait fedezték fel, feltételezhetően Busilla és fia, László nyugodtak. Mivel Busilla születési idejét 1075 körülre teszik, és az általam korábban megállapított 1101-es, vagy 1102-es halálakor 26-27 éves lehetett, ez megegyezik a pesti orvosok véleményével, akik szerint a vizsgált nő 20-30 éves korában halt meg. Ez önmagában természetesen még nem bizonyítja, hogy a sírban Busilla

¹ Spielmann Gábor: *Egy érme(h35) vallomása segít rendezni Könyves Kálmán családi kapcsolatainak ellentmondásait* – Belvedere Meridionale, 2026

és László feküdt, de ők az egyetlen olyan „jelöltek”, akiről ezt – a tanulmányom alapján – tudjuk. Ez tehát egy újabb érv lehet mellett, hogy a szomszédos királysírban nem III. Béla, hanem Könyves Kálmán nyugodott.

Itt érkezünk meg a székesfehérvári királysírokkal kapcsolatos, gyakran ellentmondásos tudományos eredményekhez. Szabados György szerint a köztudottan egyetlen hazai bolygatatlan Árpád-kori sírban III. Béla feküdt. A csontváz magassága, a fülgyulladás nyomának a hiánya a koponyán, és az arcrekonstrukcióval készült arcnak Szent László hermájával való hasonlósága szerinte elég érvet jelentenek². A legfontosabb azonban annak a genetikai vizsgálatnak az eredménye, aminek III. Béla személye első pillantásra leginkább megfelel - ennek az eredménynek a problematikájáról később még lesz szó.

A királysírt Könyves Kálmán személyéhez Tóth Endre főleg régészeti, művészettörténeti³, míg Buzás Gergely régészeti érvek⁴ alapján köti. Ezek közül több stílusbeli, és kronológiai alapon kizárja III. Béla lehetőségét, ellenben támogatja Könyves Kálmánét. Ezekon felül a csontvázon Érdy szerint gerincferdülés nyoma látható, ami támogathatja a Képes Krónikának Kálmán púposágával kapcsolatos megjegyzését.

Ez utóbbit nem tartom elégséges érvnek, de ugyanez igaz Szabados esetében a fülgyulladás és a csontváz magasságával való érvelésénél is. A magasságot illetően túlozhatott is a szemtanú, vagy elképzelhető, hogy Kálmán és Béla is magas termetűek voltak. A fülgyulladással kapcsolatban Buzás részletesen kifejtette az ellenérveit⁵. Kálmán személye mellett szól az előbb taglalt királyi sír és a Busillának feltételezett sírhely szomszédos elhelyezkedése is.

Bár a legutóbbi archeogenetikai eredmények tisztázni látszottak a kérdést, és III. Bélát nevezték meg a másik lehetséges jelölt, Könyves Kálmán ellenében, Buzás Gergely alapos írása felhívja a figyelmet arra, hogy ennek az eredménynek az értékelésével óvatosan kell bánni, továbbá, hogy számos ellentmondás ezzel még mindig nem oldódott meg⁶.

Hogyan lehetséges, hogy egy olyan, modern, objektív, mérhető természettudományos vizsgálat, mint az archeogenetikai eredmény mégsem volt elég meggyőző sokak számára? Erre az egyszerű válasz az, **hogy a vizsgált csontok eredete azok 1848 és 1862 közötti zűrös története alapján erősen vitatható.** Erre főleg Dr. Török Aurél 1894-ben publikált beszámolója alapján következtethetünk, bár az a tény is önmagában sokatmondó, hogy a király, és a királyné csontvázán kívül az Érdy által feltárt két csontváz 1862-re eltűnt. (Az 5. sírban talált csontokkal a továbbiakban nem foglalkozunk, mert azok a feltárásakor is csak töredékek voltak, és valószínűleg el sem kerültek a múzeumba.) A 4.sz. sírban talált, és általam Busillaként azonosított női csontváznak teljes egészében nyoma veszett, de a 3. számú sírban talált férfi csontváz is talán másé lehet, mint akit Török meglepetésére a király csontvázával összekeverve talált – erről lesz szó bővebben. A magzat csontjai ugyanakkor megvoltak, de érthetetlen módon a királyné csontjai mellett egy skatulyában találta azokat

² Szabados György: A délceg púpos. Még egyszer Az 1848-ban feltárt királysírok azonosításáról- Alba Regia 49. (2021) 59–73.

³ Tóth Endre: *III. Béla vagy Kálmán? (A székesfehérvári királysír azonosításáról)* Folia Archaeologica 52. 141–161.

⁴ Buzás Gergely: *Az archaeogenetika lehetőségei a székesfehérvári királysírok azonosításában*- archeologia.hu

⁵ Buzás Gergely: *Az archaeogenetika lehetőségei a székesfehérvári királysírok azonosításában*- archeologia.hu

⁶ Buzás Gergely: *Az archaeogenetika lehetőségei a székesfehérvári királysírok azonosításában*- archeologia.hu

Török Aurél⁷. Nehéz választ találni arra is, hogy hová tűnt jó néhány a király és a királyné csontjai közül, miközben azokat bolygatatlan sírokban találták, és a megtalálásuk után a Nemzeti Múzeumba szállították őket szinte hiánytalanul – csak a 3. sír csontvázának koponyája nem volt meg akkor. Török részletesen felsorolja a hiányzó csontokat: Királysír csontvázából hiányzott: a farcsíkcsont, lapocka lemezének legnagyobb része és a taraj, bal felkarcsont középső része, mindkét síngcsontból két-két töredék volt csak, mindkét oldali kéztő csontjai, mindkét kéz köröm- perczei, jobboldali térdkalács, lábperczek, jobboldali összes körömpercz, baloldalt az öreg lábujj körömperczén kívül az összes⁸. Királyné csontvázából hiányzott: a farcsíkcsont, szegyicsont kardkinyújtás, borda letörött része hiányzik, 6db kéztőcsont, sok ujjperccsont, sok lábcsont⁹. Ehhez hozzászámíthatjuk még mind a király, mind a királyné tucatnál is több fogát. Az 1848-as leírásban még hiánytalan a fogazat, de Török leírása alapján – ahogyan azt ma is láthatjuk, a fogak többsége már hiányzott. Az 1862 júliusában Nemzeti Múzeumba látogató gróf Pálffy Móricz megdöbbenve és felháborodva tapasztalta, hogy a csontokat milyen körülmények között tárolták a régiségtár szekrényében, és erélyes levélben kérte az Akadémia elnökét, hogy azokat illendően, zárt horgany koporsókban falazzák be a Mátyás templom Zichy kriptájába, amit még abban a hónapban meg is tettek¹⁰. Azt, hogy a csontok őrzését mennyire könnyedén vették a múzeumban, Török saját tapasztalatából ismerte. Elmondása szerint még tanuló volt, amikor az 1850-es években a múzeumi szolga „néhány hatosért” cserébe mesélt a csontokról, és a király koponyáját még a kezébe is adta. Ezek után nem nehéz elképzelni, hogy az elveszett és a király csontjaival együtt eltemetett kétes eredetű csontváz, valamint a rengeteg hiányzó királyi és királynéi fog és csont talán nem csak a hanyagság műve volt, hanem azokat illegálisan értékesíthették a „néhány hatosnál” vagyonosabb erekyegyűjtőknek. A királyi csontvázak akkoriban szenzációszámba mentek, és egy Árpád-házi király vagy királyné csontjaiért bizonyára sokan és sokat hajlandóak voltak fizetni. A csontok hanyag őrzése melletti véletlen elkeveredés mellett, ezért lehetséges, hogy azokat szándékosan ki is cserélték a csontvázak között. Miért? Bizonyára a király és a királyné – az akkori tudás szerint III. Béla és Chatillon Anna - csontjai voltak a legkeresettebbek. A királyné elemelt csontjait így akár a 4. számú sírban lévő, hasonló természetű nő – Busilla – csontjaival lehetett pótolni. Elképzelhető, hogy az ő csontvázát azért tüntették el teljesen, hogy később, amikor esetleg kiderülhetett volna a hiány, ne kezdjenek vizsgálatba. A magzat csontjait mindenestre meghagyták, így kerülhetett az Török csodálkozására a királyné koporsójába. A királyi csontváz esetében bonyolultabb a helyzet. Buzás Gergely vetette fel, hogy a király koporsójában talált másik férfi csontváza nem ugyanaz, mint a 3. számú sírban talált lelet¹¹. Erre több mindenből következtetett: pl. a sírban a rajz alapján eredetileg egy törött combcsont volt, miközben Török 1883-ban azt épen találta. Arra a kérdésre, hogy kié lehet a rejtélyes férficsontváz még visszatérünk. Mivel 1862 júliusa és 1883 között a csontok be voltak falazva a Mátyás templomban, és más hivatalos feljegyzés, vagy nyom az 1883-as

⁷ Török Aurél: 1894 *Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről*. Értekezések a Természettudományok Köréből 23/4.- 267.o.

⁸ Török Aurél: 1894 *Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről*. Értekezések a Természettudományok Köréből 23/4.- 319.o.

⁹ Török Aurél: 1894 *Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről*. Értekezések a Természettudományok Köréből 23/4.- 323.o.

¹⁰ Török Aurél: 1894 *Jelentés III-ik Béla magyar király és neje testereklyéiről*. Értekezések a Természettudományok Köréből 23/4.- 264.o.

¹¹ Buzás Gergely: *Az archaeogenetika lehetőségei a székesfehérvári királysírok azonosításában*- archeologia.hu

megnyitásukig nincs, így a csontokkal való visszaélések csak 1848 decembere és 1862 között történhettek.

Mondani sem kell, hogy a csontok esetleges keveredése eleve kérdéseket vet fel az archeogenetikai eredményekkel kapcsolatban, amelyek a korábbi művészettörténeti, régészeti eredményekkel együtt értelmezve jogos kételyeket ébresztenek a király és családtagjai személyét illetően. Az MKI által elvégzett vizsgálat mindenesetre az alábbi eredményt hozta. (Varga Gergely István: Középkori Magyar Uralkodók Archeogenetikai Vizsgálata -147.o.)

Azonosító	III. Béla	HU52	Antiochiai Anna	Szent László
III. Béla	azonos	2. fok	nem rokon	~5. fok
HU52	2. fok	azonos	2. fok	≥5. fok
Antiochiai Anna	nem rokon	2. fok	azonos	nem rokon
Szent László	~5. fok	≥5. fok	nem rokon	azonos

Ezek alapján kik fehetnek az 1848-ban feltárt öt sírban, ha azt fogadjuk el, hogy a királysír III. Béláé volt? Az archeogenetikai vizsgálatot végző MKI kutatói szerint: 1. Antiochiai Anna (Chatillon Anna) 2. III. Béla 3. András herceg (II. András fia)

A 4. és 5. sírban Szabados György szerint Predszláva (Álmos terhes felesége) és Álmos herceg nyugszik¹².

Szent László és az állítólagos III. Béla mintája alapján a köztük lévő genetikai vizsgálat ötödfokú rokonsági kapcsolatot állapított meg, amíg annak a családfa alapján hatodfokúnak

¹² Szabados György: *A délceg púpos. Még egyszer Az 1848-ban feltárt királysírok azonosításáról*- Alba Regia 49. (2021) 67.o.

kellett volna lennie. Mivel a királyok általában a legközelebbi családtagjaik mellett temetkeztek, az sem tűnik meggyőzőnek, hogy az unokája, a dédapja, és a dédanyja, azaz András herceg, Álmos és Predszláva sírjai voltak III. Béla és felesége mellett. Predszláváról nem tudni, hogy szülésbe halt volna bele, így az sem erősítheti az elméletet. Ráadásul a korábban említett művészettörténeti és régészeti ellentmondások természetesen továbbra is fennállnak, ha III. Bélát feltételezzük a királynak.

Könyves Kálmán személyének főleg az archeogenetikai eredmények mondanak ellent, de csak akkor, ha nem vesszük figyelembe a csontok 1848 és 1862 közötti hányattatott sorsát. Így azonban egy elvi, de kerekégsz megoldásra mégiscsak juthatunk, ha elfogadjuk, hogy a genetikai vizsgálathoz használt minták közül az azonos nemű csontvázak bizonyos csontjai összekeveredtek - ami Török leírása alapján közel sem lehetetlen. Ez alapján az alábbi megoldás kínálkozik: **1.Loozi Zsófia 2. Könyves Kálmán. 3. Saul 4. Busilla és László 5. Zsófia(nincs meg a csontváza).** Ők Könyves Kálmán anyja, unokája, felesége, fia, lánya, tehát a család legközelebbi tagjai. Ez egyúttal magyarázatot adna az elhunyt anya-újszülött párosra is. Milyen feltétel esetén lehetséges ez? Ha az azonos nemű csontvázak csontjai keveredtek. Azaz:

I. Ha az 1848 és 1862 között eltűnt női csontváz csontjaival pótolták az ellopott királynéi csontokat. Így Busilla csontját vizsgálva a királyné valóban nem rokona Kálmánnak, és valóban másodfokú rokona, nagyszülője Saulnak.

II. Ha a 3. számú sírban Saul volt – vagy az ő csontváza került a múzeumba az ott feltárt helyett -, akkor ő valóban ötödfokú rokona Szent Lászlónak, és másodfokú rokona Kálmánnak.

Azt látni tehát, hogy III. Bélát feltételezve a királysír egykori tulajdonosának több probléma is felmerül:

- Nem pontosan egyezik a Szent Lászlóval való rokonsági fok.
- A sírba elhelyezett rokonok nem közvetlen családtagok.
- A koraszülött és anyja személye nem magyarázható meg.
- Tóth Endre, valamint Buzás Gergely ellenvetéseire, de legalább azok egy részére nincsenek megfelelő ellenérvek.

Könyves Kálmán esetében ellenben:

- Minden rokonsági fok egyezik.
- Csak a legszorosabb, közvetlen családtagok vannak a szomszédos sírokban.
- Az anya és koraszülött gyermeke pontosan magyarázható.
- Tóth Endre és Buzás Gergely érvei is megállnak.

Végül természetesen egyeznie kell az elhunytak körülbelüli korának azzal, amit a történelemből tudunk róluk. Könyves Kálmán 42 évesen, Loozi Zsófia kb. 30 évesen, Saul egyes vélemények szerint 16, mások szerint 25 éves kora körül, Busilla kb. 25 évesen halt meg. Ez elég jó egyezést mutat az orvosi véleményekkel, amik általában az alábbi korokat adták meg. 1.sír: 45 év körül, 2.sír: 35 év körül, 3.sír: 20-26 év körül, 4.sír: 20-30 év körül. Továbbá talán csak részletkérdés, és nem ismerem, hogy archeogenetikai szempontból mekkora a jelentősége, de a koraszülött és a király – gyanúm szerint Kálmán és László -

génjeiben pontosan ugyanaz a - rs4988235 számú– „laktóztoleranciát okozó heterozigóta C>T SNP található.¹³”

Összegzésképpen elmondható, hogy minden szempontból megnyugtató eredmény csak egy olyan archeogenetikai vizsgálattól várható, amelyik figyelembe veszi a csontok esetleges elkavarodását, a szándékos, vagy véletlen cseréjét az 1848 és 1862 közötti években. Egy ilyen teorikus eseménnyel számolva sikerült ugyan felvázolni egy jelenlegi tudásunk alapján minden szempontból kielégítő megoldást, ám ennek bizonyításához szükséges lenne az új szempontok figyelembevételével egy új archeogenetikai vizsgálat.

¹³ Szentirmay Zoltán, Csernák Erzsébet, Gödény Mária, Kásler Miklós: *A Budapesti Mátyás-Templomban Őrzött Árpád-Kori Csontvázak Származási Rendje És Genetikai Azonosítása* – MKI, Budapest, 2022 – 100.o.